

УДК: 632.03;632.4

КУНГАБОҚАРДА АСОСИЙ КАСАЛЛИКЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ЗАРАРИ

Содиқов Баҳром Сатторович¹, Қувондиқов Шохзод Бегали ўғли²

¹Тошкент давлат аграр университети доценти,
<https://orcid.org/0000-0002-4861-7187>

²Тошкент давлат аграр университети 2-босқич магистри
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5943232>

Ушбу маъқолада Тошкент вилоятининг Паркент туманидаги “Чангимардон Боғи” фермер хўжалигида олиб борилган тадқиқотларимиз натижалари, кунгабоқар ўсимлигида асосий касалликларнинг ривожланиши ва ҳосилдорликка таъсири бўйича олиб борилган илмий-тадқиқотларимиз натижаларининг маълумотлари келтирилди.

Калит сўзлар: *кунгабоқар, касаллик, касалликнинг тарқалиши, ҳосилдорлик, замбуруғ, сохта ун-шудринг, альтернариоз, кулранг чириш, оқ чириш.*

КИРИШ. Касалликнинг ривожланиши мураккаб жараён бўлиб, у ўсимликнинг барча яшаш шароитлари йиғиндиси билан, шу жумладан, об-ҳаво, дала шароити, бошқа организмлар билан ўзаро муносабати ҳамда инсонларнинг фаолияти каби омиллар йиғиндисига боғлиқ.

Касаллик ривожланишининг биринчи занжири, унинг қандай хилма-хиллигидан қатъий назар, хўжайин ўсимлик билан касаллик кўзғатувчиси ўртасидаги ўзаро муносабата боғлиқ. Патосистема ўз йўлида динамик ва мураккаб ҳосила ҳисобланади. Бунинг ҳаммаси ўсимлик ривожланишининг қайси стадиясида замбуруғларни зарарлаш даражасига боғлиқ. Бунда патоген томонидан қайси аъзо ва қандай сукцессион кетма-кетликда ҳамда қандай аъзоларнинг қайси фаслларда касалланишига ҳам боғлиқдир.

Касалликлар билан айниқса ўсимликларнинг ўсимталари ва ёш ниҳоллари кўп зарарланади. Чунки ҳали мустаҳкамланиб, етарли миқдорда озуқа моддаларни тўплаб улгурмаган ва ҳимоя реакцияси воситаларини шакллантирмаган ўсимлик патоген билан зарарланиши тез бўлади. Айнан шундай давр уруғнинг ёш ўсимталарига тўғри келиб, бирламчи тупроқ инфекцияси уларни нобуд қилиб қўйиши мумкин. Илдизнинг ривожланиши пайтида чиритувчи, баргчалар ҳосил бўлиши пайтида эса, ҳар ҳил доғланиш, сохта ун-шудринг ва занг ҳамда бир қатор бошқа касалликлар ўсимликни зарарлайди. Ушбу касалликларнинг пайдо бўлиш вақти ва касаллик хусусиятларини билиш, касалликнинг ўз вақтида олдини

олиш, уларга қарши кураш чораларини режалаштиришнинг гаровидир [3; 8].

2019 йилда олиб борган тадқиқотларимизда [8;12], кунгабоқарда касаллик қўзғатувчи микроорганизмларнинг 14 та аниқлаган эдик. Булардан энг кўп тарқалганлари, (*Ascochyta helianthi* Abramov., *Septoria helianthi* Ell. et Kell., *Alternaria alternate* (Fr.) Keisl., *Plasmopara helianthi* Novot.), шунингдек ун-шудринг (*Erysiphe cichoracearum* DC. *f.helianthi* Jacz.), занг (*Puccinia helianthi* Schw), чириш (*Botrytis cinerea* Pers., *Rhizopus nodosus* Namysl, *Fusarium* sp, *Sclerotinia sclerotiorum* Fuck.) ва вертициллез (*Verticillium dahlia* Kleb.) лар ҳисобланади.

Н.М.Пидопличко (1977-1978) томонидан кунгабоқарни зарарлайдиган замбуруғли касалликлардан 8 та патоген: илдиз чириш, қуруқ чириш, саватчаларнинг қуруқ чириши, сохта ун-шудринг, занг, сўлиш ва доғланиш аниқлаган [4; 8].

В.М.Лукомец ва ҳаммуаллифлари (2008) маълумотларига кўра кунгабоқарда учрайдиган 16 та касаллик ва 33 касаллик қўзғатувчи патоген ҳақида маълумотлар берилган. Бундан ташқари, ўсимликнинг касалланадиган органлари ва касалликнинг келиб чиқиши ва зарари ҳақида батафсил маълумотлар келтирилган [3; 8].

ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ. Тадқиқот материаллари сифатида Тошкент вилояти, Паркент туманидаги “Чангимардон Боғи” фермер хўжалигида, 2021 йилда йиғилган кунгабоқарнинг касалланган намуналари хизмат қилди. Материалларни йиғиш кунгабоқар ўсадиган худудларни вегетацион даври давомида маршрут усулида амалга оширилди. Гербарий тайёрлаш умумий қабул қилинган усуллар асосида олиб борилди.

Ўсимликларни касалланиш даражасини аниқлаш. Бунинг учун касал ўсимликларнинг зарарланган туқималар юзасидаги миқдорини ҳисоблаш асосида 5 балли шкаладан фойдаланилди [1;2;5;6;7; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

бунда:

0 – соғлом ўсимлик – 0 %;

1 балл – майда, кўзга у қадар ташланмайдиган доғлар бор – 1-10%;

2 балл – диаметри 0,5 - 1смдан ошмаган 1- 3 та доғи бор юза – 11-25%;

3 балл – диаметри 0,5 - 1см бўлган кўплаб доғларга эга юза – 26-50%;

4 балл – диаметри 1см дан ортиқ доғлари бўлган юза – 50% дан кўп

Касалликларнинг келтирган зарарини аниқлаш. Ўрганилаётган касалликлар туфайли, кунгабоқар ўсимлигининг йўқотган ҳосили қўйидаги формула асосида топилди [1;2;5:6;7; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

$$B = \frac{(A - a) \cdot 100}{A} \text{ бунда,}$$

B – йўқотилган ҳосил, %

A - соғлом ўсимликлар ҳосили, ц/га

a - касал ўсимликлар ҳосили, ц/га.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ. Кунгабоқар ўсимлигининг асосий замбуруғ касалликлари билан касалланиш даражаси.

Касалликларининг ривожланиш даражасини кунгабоқар ўсимлигининг “Дилбар” ва “Жаҳонгир” навларида аниқладик. Кунгабоқар ўсимлигидаги аниқланган асосий замбуруғ касалликларининг тарқалиши билан касалланиш даражаси орасида анча фарқлар борлиги кузатилди. Жумладан, 1-расмда келтирилганидек, касалланиш даражаси бўйича сохта ун-шудринг касаллиги “Дилбар” навида 21,7 % ва “Жаҳонгир” навида 19,6 % ни ташкил этди. Кулранг чириш касаллиги эса юқори тезлик билан кунгабоқарнинг “Дилбар” навида 21,7 % ва “Жаҳонгир” навида 19,6 % дан сал ортиқроқ юзасини эгаллаб олганлиги кузатилди. Қолган замбуруғларнинг ривожланиши даражаси ўртача 7-15 % оралиғида бўлиб, бу 4 баллик шкала бўйича 2 балл ни ташкил этади [8].

1-расм. Кунгабоқарда касалликларининг ривожланиши, %

Шунингдек, бошқа касалликлар ҳам барча ўсимликларда тарқалиш фоизига нисбатан касаллантириб улгурган ўсимликларининг юзаларини

зудлик билан эгаллаб, сўнгра аста-секин бошқа ўсимлик тупларига ўтиши кузатилди. Кунгабоқар ўсимлигининг касалликлар билан касалланиш даражасини навлар бўйича таққослаганимизда “Жаҳонгир” навини касалликларга чидамли эканлигини аниқладик. Жумладан, сохта ун-шудринг билан 19,6 %, оқ ва кулранг чиришлар билан тегишлича 18,1 – 18,1 % касалланишини аниқладик. Аксинча, “Дилбар” навида эса сохта ун-шудринг билан 21,7%, оқ чириш билан 19,3 % ҳамда кулранг чириш билан тегишлича 21,6% касалланишини аниқладик. Шундай қилиб, кунгабоқарнинг “Жаҳонгир” навининг бошқа навларга нисбатан касалликларга чидамлилиги юқорилиги исботланди.

Асосий замбуруғ касалликларининг кунгабоқар ҳосилдорлигига таъсири. Касалликларнинг тарқалиши ва касалланиш даражаси тўғридан-тўғри ҳар қандай ўсимликнинг ҳосилдорлигига таъсир қилади. Олиб борилган тажрибаларимизнинг натижалари бўйича кунгабоқар ўсимлигининг ҳосилини пасайишига энг кўп таъсир қиладиган касалликларга сохта ун-шудринг ва кулранг чириш эканлигини аниқладик. Уларнинг ривожланиши натижасида кунгабоқар ҳосилини пасайиши 14% ни ташкил этди (2-расмга қаранг). Вертицеллёздан ташқари қолган барча касалликлар 4-7% атрофида кунгабоқар ҳосилига путур етказиши мумкин. Вертицеллёз касаллиги эса, 4,0% ҳосилни пасайтириши аниқланди. Ушбу кўрсаткич бўйича худудлар аро касалланган ўсимликларни солиштириб кўрилганида, кескин фарқ кузатилмаган бўлсада, айрим касаллик турлари орасида миқдорий ўзгаришлар сезилди.

Ҳосилдорликнинг камайиши, %

2-расм. Кунгабоқарнинг ҳосилдорлигини камайишига асосий касалликларнинг таъсири

ХУЛОСА. Кунгабоқар ўсимлигида касалликларнинг ривожланиш даражаси бўйича сохта ун-шудринг, оқ ва кулранг чиришлар энг кўп (21,7%, 19,3%, 21,6% атрофида) эканлиги аниқланди. Кунгабоқарнинг ҳосилдорлигига энг катта таъсир кўрсатадиган касаллик бу сохта ун-шудринг касаллиги экан. Тажрибаларимизда ушбу касалликнинг кунгабоқар ҳосилининг 14,0 % ни нобуд қилишига амин бўлдик. Бундан ташқари кулранг чириш касаллиги ҳам кунгабоқар ҳосилига катта таъсир этиши яъни, ҳосилнинг 10,0 % ини нобуд қилиши тажрибаларимизда ишонч ҳосил қилдик. Фузариоз сўлиш, занг ва вертициллиез касалликлари эса нисбатан какроқ 9%, 3%, 5 % атрофида кунгабоқар ҳосилдорлигига зарар етказишини аниқланди.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Авазов С., Содиков Б. White rot diseases of sunflower and measures against them //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 23-28.
2. Дементьева М.И. Фитопатология. –М: Агропромиздат, 1985. -397 с.
3. Лукомец В.М., Пивень В.Т., Тишков Н.М, Шуляк И.И. / Защита

подсолнечника// Журнал "Защита и карантин растений" № 2, 2008 г.

4. Пидопличко Н.М. Список грибов-паразитов культурных растений // Грибы-паразиты культурных растений/ Пикнидиальные грибы, Т.3. – Киев, Наукова думка, 1978 – 190 с.

5. Содиков Б.С. Химическая защита *Helianthus Annuus* L. от *Botrytis cinerea* Pers. // Бюллетень науки и практики. – Москва, 2018. – № 4. – С. 219-222. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/sodikov>.

6. Содиков Б.С., Хужаев О.Т. Химическая защита подсолнечника от альтернариоза. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2019. – № 4. – С. 188-199.

7. Содықов Б., Рахмонов У., Хамираев Ў. *Phytophthora infestans* замбуруғининг фитотоксик ва патогенлик хусусиятларини ўрганиш. “Agro kimyo himoya va o’simliklar karantini” журнали. 2021, № 2. –Б. 69-71.

8. Содықов Б.С. Кунгабоқарнинг асосий касалликлар билан касалланиш даражаси ва уларнинг ҳосилдорликка таъсири. Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институтининг Инновацион технологиялар журнали. – Қарши, 2019. – № 2. – Б. 63-67.

9. Хамираев У.К., Содиков Б.С. Защита картофеля от фитофтороза. Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2021. – № 1. – С. 91-97.

10. Хохряков М.К., Доброзракова Т.Л., Степанов К.М., Летова М.Ф. Подсолнечник и топинамбур. Болезни масличных культур/ Определитель болезней растений – СПб, 2003 – с. 219-225.

11. Чумаков А.Е., Минкевич И.И., Власов Ю.И., Гаврилова Е.А. Основные методы фитопатологических исследований. – М.: «Колос», 1974. – 191 с.

12. Sattarovich S. B. et al. Fungal diseases of sunflower and measures against them //PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. – 2020. – Т. 17. – №. 6. – С. 3268-3279.

13. Sodiqov B. S. Kholmurodov EA White rot disease of the sunflower plant and its control //Journal of agrochemical protection and plant quarantine.- Tashkent. – 2018. – №. 5. – С. 54-55.

14. Sodiqov B.S. Chemical protection of sunflower from downy mildew. // Sidoarjo university (indonesia), universiti utara malaysia (malaysia), Global research network (usa) publishing. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/icecrs>. Generating Knowledge Through Research, 2019. – Vol 1. – No 1 (2019). – P. 63-65.